

IMPACTUL TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ASUPRA ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURE

POSTOLACHI Oxana,
doctorandă, USM
CÂRNAȚ Teodor,
dr. hab., prof. univ., USM

CZU: 347.44:336.25:004

DOI: 10.5281/zenodo.6640801

Summary

The information society presupposes “the intensive use of information and communication technologies in all spheres of human activity and existence, with a significant economic and social impact.” The implementation of information technologies in public procurement offers opportunities for optimizing costs and procedures for both contracting authorities and economic agents that provide its products and services. Using an e-Procurement system contributes to reducing the costs of procurement processes by significantly minimizing costs annual transactions of the parties involved in the process. Following the use of information technology in the procurement process, the time required to carry out the procurement procedures and the costs for the delivery of documentation is reduced, and transparency and real-time public access to information on public procurement increases significantly.

Keywords: public procurement, information technology, electronic register, impact, role, electronic, information, internet, resources.

Ca și în orice domeniu de activitate, obținerea unor informații relevante și actuale influențează pozitiv deciziile adoptate de către organizații, informația fiind considerată a patra resursă, mai importantă chiar decât cele clasice (munca, natura, capitalul). Informațiile ca resurse „fiind generate prin procese de cunoaștere și inovare sunt potențial nelimitate, se dezvoltă în mod progresiv și cumulativ, au o rată de creștere extrem de rapidă, ele se multiplică prin diseminare”. Dezvoltarea tehnologiilor de transmitere și prelucrare a informației ca răspuns la creșterea rapidă a necesităților de informare a organizațiilor și indivizilor. Informația poate fi acumulată fără încetare, dar are prin excelență un caracter perisabil. Expansiunea Internetului este o consecință directă a impactului utilizării sale asupra societății, numărul utilizatorilor fiind în continuă creștere. [1, p. 528]

Internetul a devenit, prin serviciul World Wide Web, principalul mediu de informare și comunicare, fiind considerat un mare succes atât tehnologic cât, mai ales, social. Astfel, evoluția civilizației umane a cunoscut o nouă etapă, calitativ

superioară, în care informația deține un loc primordial, cunoscută cu numele de societate informațională sau societate bazată pe informație

Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) este denumirea care se oferă unui ansamblu de instrumente și resurse tehnologice utilizate pentru a comunica și pentru a crea, difuza, stoca și gestiona informația necesară unui anumit domeniu sau altul.

TIC (tehnologia informațională și de comunicații) este un termen care include orice dispozitiv de comunicare, de informare sau de aplicare, cuprinzând: radio, televiziune, telefonie mobilă, computere, hardware de rețea și software, sisteme de satelit și așa mai departe, precum și diverse servicii și aplicații asociate acestora, precum: videoconferințe și învățare la distanță. TIC este adesea utilizat într-un context special, cum ar fi: TIC în educație, sănătate, drept, etc. [2, p. 12]

Tehnologiile informaționale au modificat foarte mult mai multe domenii de activitate umană cum ar fi: politică, economie, societate, cultură, timp liber etc. Radioul, cinematograful, televiziunea, iar azi și internetul, au devenit domenii importante de influență și propagandă.

Capacitatea de manipulare a opiniei publice prin intermediul mass-mediei a devenit și mai evidentă odată cu răspândirea televiziunii. Folosirea imaginilor în scopul de a convinge publicul să cumpere anumite produse a devenit una dintre pietrele de temelie ale dezvoltării noilor tehnologii audiovizuale. Prin intermediul acestora, marile companii puteau nu numai să-și promoveze marfa (oferta), dar și să creeze gusturi (cerere). Și acestea sunt doar câteva exemple care au apărut și s-au dezvoltat datorită conexiunilor informaționale. [3, p. 67]

Nici domeniul politic nu a rămas în afara acestor modalități de persuasiune. Manipularea opiniei publice (nu totdeauna în sens negativ) devine un element important al relațiilor cu publicul, fiind inventate cele mai sofisticate tehnologii politice.

La nivel european tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC) constituie un element motor esențial al competitivității și reprezintă unul dintre sectoarele industriale cheie ale secolului 21. În 2007, industria europeană a TIC a înregistrat o cifră de afaceri de 670 de miliarde de euro și a reprezentat peste 5 % din ocuparea totală a forței de muncă în UE.

Tehnologia europeană a informației și a comunicațiilor necesită condiții cadru propice pentru a contribui pe deplin la obiectivele în materie de creștere și de ocupare a forței de muncă și, în acest context, standardizarea joacă un rol important. Mai mult, dat fiind că instrumentele TIC sunt utilizate în toate sectoarele economice, o politică europeană eficientă de standardizare a TIC poate încuraja adoptarea mai rapidă a unor noi tehnologii și aplicații, contribuind prin aceasta la competitivitatea economiei europene în ansamblu. [4]

Dacă facem o incursiune istorică menționăm că în 1925 Englezul John Bird înființează prima societate de televiziune din lume. În anul 1928 are loc introducerea teletipului. În anul 1933 are loc inventarea radioului FM. În 1936 apare prima emisiune

televizată cu ocazia olimpiadei din Berlin. În 1937 prima emisiune TV din România. În 1948 apare televiziunea prin cablu. În 1950 are loc apariția televiziunii color în SUA, iar în 1958 apare prima emisiune a t. eleviziunii din Republica Moldova.

Istoria TIC-ului a fost împărțită în 4 perioade de bază: premechanică, mecanică, electromecanică și electronică. Perioada premechanică a durat între anii 3000 î. H. și 1450 d. H. A fost adoptat primul alfabet și primul sistem de numerație, a fost pentru prima dată recunoscut conceptul cifrei zero și a fost descoperit primul calculator: abacul.

Perioada mecanică s-a menținut între anii 1450 și 1840. În această eră s-au inventat o mulțime de mecanisme, cum ar fi: pascalinul (Blaise Pascal), calculatorul (Gottfried Wilhelm von Leibniz), motorul analitic (Charles Babbage) etc.

Era electromecanică a început în 1840 și s-a sfârșit în 1940. Avansul-cheie realizat în această perioadă a fost descoperirea metodelor de valorificare a energiei electrice. Cunoștințele și informațiile puteau fi deja transformate în impulsuri electrice. Tot atunci au fost puse bazele telecomunicațiilor. A fost inventat acumulatorul voltaic, alfabetul Morse (Samuel Morse), telegraful, telefonul (Alexander Graham Bell), radioul (Guglielm). [5, p. 18]

Noile tehnologii au avut un impact asupra mediului ambiant, asupra omului. Având în vedere că știința a evoluat foarte rapid în ultimii ani, mediul, precum și omul a fost afectat din mai multe puncte de vedere, în diferite domenii. Viața de zi cu zi a omului s-a schimbat devenind o viață care, putem spune, este controlată de noile tehnologii.

Totuși TIC joacă un rol important în:

- îmbunătățirea competitivității în întreaga economie; stimularea inovației;
- creativitate și eficiență; dezvoltare științifică și tehnologică în diverse domenii, precum medicină și fizică;
- modernizarea sectoarelor, cum ar fi educația, securitatea, energia și transportul;
- îmbunătățirea calității vieții; eficiența energetică;
- gestionarea apei;
- adaptarea la schimbările climatice; informarea societății;
- creșterea veniturilor și a profitabilității; deschiderea de noi linii de afaceri;
- dezvoltarea vânzărilor în noi arii geografice;
- lansarea pe piață a noi produse și servicii într-un timp mai scurt și la un preț mai scăzut; efectuarea cupărilor online etc.

Efectele negative ale TIC sunt:

- emisiile de gaze poluante;
- pierderea contactului cu lumea reală (în cazul utilizării excesive a computerului);
- afectarea ochilor (datorită radiațiilor emise de monitor);
- deformarea sistemului osos (datorită poziției incorecte a corpului în timpul lucrului);

- emanare de ozon de la imprimante etc.

Conexiunea organismelor la Internet este în parte rezultatul presiunii sociale, de aceea se impune o analiză profundă pentru determinarea consecințelor pozitive, gradul de eficacitate al instrumentelor TIC în anumite domenii, în continuare facem referire la impactul tehnologiilor informaționale asupra organizării și funcționării procedurii de achiziție publică. [6]

Procesul de achiziție publică reprezintă o succesiune de etape și operațiuni prin care se debândește definitive sau temporar un produs, un serviciu sau o lucrare ca umare a atribuirii unui contract de achiziții publice, în scopul îndeplinirii unui interes public.

Implementarea tehnologiilor informaționale în efectuarea achizițiilor publice oferă oportunități pentru optimizarea costurilor și procedurilor atât pentru autoritățile contractante cât și pentru agenții economici care furnizează produsele și serviciile sale. Achizițiile electronice reprezintă procesul de vânzare și cumpărare a bunurilor și serviciilor de către agenții economici și instituțiile statului prin intermediul rețelei Internet.

Utilizarea unui sistem de e-Achiziții contribuie la micșorarea costurilor proceselor de achiziții prin minimizarea semnificativă a costurilor tranzacționale anuale a părților implicate în proces. În urma utilizării tehnologiilor informaționale în procesul de achiziții, timpul necesar pentru efectuarea procedurilor de achiziție și costurile pentru livrarea documentației se micșorează, iar transparența și accesul public în timp real la informația privind achizițiile publice crește semnificativ.

Achizițiile electronice reprezintă totalitatea metodelor utilizate pentru eficientizarea și automatizarea procedurilor de achiziție prin utilizarea tehnologiilor informaționale. [7]

Autoritățile publice europene se referă la standarde în legislație, în politici și în achizițiile publice, pentru a realiza obiective societale cum sunt securitatea, interoperabilitatea, accesibilitatea, performanțele de mediu, etc. În timp ce industria poate utiliza orice tip de standarde, autoritățile publice manifestă o preferință clară, sau respectă chiar o obligație de a utiliza standarde care rezultă din proceduri deschise, transparente și participative. Cu toate acestea, autoritățile publice pot contribui, prin referirea la standarde și prin utilizarea acestora, la favorizarea competitivității industriei și la promovarea concurenței în folosul consumatorilor. [8]

Referirea la standarde în cadrul achizițiilor publice poate constitui un mijloc important de favorizare a inovării, acordând, în același timp, autorităților publice, instrumentele de care acestea au nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile, îndeosebi în domeniul piețelor-pilot, așa cum este e-sănătatea. [9]

Achizițiile publice trebuie să se conformeze Directivei 2004/18/CE care stabilește o distincție între standardele formale și celelalte specificații tehnice pentru care se cere, de asemenea, o descriere a exigențelor funcționale. Aceasta solidă, între altele, utilizarea de specificații neutre din punct de vedere tehnologic,

pentru ca ofertele să poată reflecta diversitatea tehnică. Atunci când autoritățile publice fac referințe la standarde tehnice în specificațiile lor tehnice, acestea ar trebui să precizeze, de asemenea, dacă autorizează ca solicitanții să demonstreze că oferta lor îndeplinește cerințele specificațiilor, chiar dacă aceasta nu este conformă cu standardul tehnic respectiv.

În Republica Moldova mecanismele de utilizare a achizițiilor electronice și a sistemului dinamic sunt stabilite în Regulamentul privind achizițiile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 776 din 26. 09. 2013 [10] și Regulamentul privind achizițiile publice folosind licitația electronică aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 774 din 04. 10. 2013. [11]

Aceste regulamente transpun parțial Directiva 18/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii.

Cadrul legal al Republicii Moldova în domeniu crează premise pentru utilizarea instrumentelor de tehnologii informaționale în procesul de achiziții publice, precum:

- Comunicarea pe cale electronică între autoritățile contractante și ofertanți;
- Implementarea unui sistem dinamic de achiziție în totalitate electronic;
- Publicarea în format electronic a anunțurilor, caietelor de sarcini și a tuturor documentelor suplimentare;
- Efectuarea tuturor comunicărilor și schimbului de informații pe cale electronică;
- Prezentarea pe cale electronică a ofertelor;
- Efectuarea licitațiilor electronice.

În anul 2008, în Republica Moldova, a fost elaborat Registrului de stat al achizițiilor publice (RSAP). Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice" este un sistem informațional și de telecomunicații complex, care se caracterizează prin existența unui punct unic de acces la resursele, aplicațiile și serviciile informaționale ce se referă la domeniul achizițiilor publice. El servește drept instrument de susținere a serviciilor de achiziții publice, aplicând schimbul informațional prin intermediul mediului comunicațional.

În anul 2012 lucrările de implementare au fost reluate și începând cu luna octombrie Registrul de stat al achizițiilor publice a fost lansat în exploatare oficial pentru un număr limitat de autorități contractante. [12] Platforma dată constituie prima etapă în derularea procesului de digitizare a achizițiilor publice. Sistemul dat transpune achizițiile publice într-un mecanism eficient, transparent și competitiv.

Agenția Achiziții Publice administrează și utilizează SIA RSAP realizând:

- administrarea listei utilizatorilor înregistrați în cadrul sistemului;
- supervizarea procesului de organizare a procedurilor de achiziții publice prin intermediul SIA RSAP;
- supervizarea procesului de înregistrare a anunțurilor de intenție;

- administrarea listei operatorilor economici calificați și listei de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Legea nr. 131 din 03. 07. 2015 [13] privind achizițiile publice și actele legislative secundare care reglementează desfășurarea procedurilor de achiziție publică.

Companiile ofertante, în baza accesului la Registrul prin intermediul semnăturii digitale, au posibilitatea de a se înregistra și de a descărca documentele privind licitația în format electronic fără a se prezenta fizic la Agenția de Achiziții Publice sau Autoritatea Contractantă pentru a obține setul de documente pe suport de hârtie. Totodată, interfața publică a RSAP ([www. etender. gov. md](http://www.etender.gov.md)) oferă tuturor cetățenilor informația și statutul despre licitațiile curente și cele încheiate. Datele detaliate despre fiecare tip de achiziție și informația relevantă pentru fiecare ofertant este accesibilă după înregistrarea în sistem și autentificarea prin intermediul semnăturii digitale. RSAP reprezintă un sistem complex care este în continuă dezvoltare. Aceasta se datorează necesității ajustării acestuia la schimbările care au loc în procesul de achiziții, necesitatea implementării funcționalităților noi și dezvoltarea tehnologiilor informaționale.

Avem foarte multe beneficii utilizării tehnologiilor informaționale (e-Achiziții) în procesul de achiziții publice:

1. Pentru Guvern:

- Creșterea transparenței procesului de achiziții publice;
- Îmbunătățirea climatului pentru desfășurarea afacerilor în țară;
- Conformarea instituțiilor de stat și a agenților economici cu politicile și reglementările din domeniul achizițiilor publice;
- Evidența tranzacțiilor de achiziție în timp real și analiza tendințelor procurărilor efectuate;
- Oferirea instrumentelor de analiză și raportare din domeniul achizițiilor publice;
- Creșterea economiilor statului din contul reducerii costurilor de administrare a achizițiilor.

2. Beneficii pentru cumpărătorii de produse și servicii:

- Reducerea costurilor de administrare a procedurilor de achiziții publice;
- Proces facil de efectuare a comenzilor/solicitărilor de produse și servicii;
- Creșterea productivității instituțiilor prin reducerea timpului funcționarilor implicați direct sau indirect în procesul de achiziții. Aceasta le oferă funcționarilor publici posibilitatea să se concentreze asupra funcțiilor și sarcinilor cu prioritate mai înaltă;

- Asigurarea unei proporții optime dintre prețul și valoarea produselor achiziționate;

- Stocarea și gestionarea centralizată a informației despre furnizori;
- Reducerea timpului pentru obținerea produselor și serviciilor.

3. Beneficii pentru furnizori:

- Reducerea costurilor administrative în procesul de achiziții publice;

- Simplificarea procedurilor de achiziții;
- Creșterea transparenței procesului de achiziții publice;
- Standardizarea procedurilor de achiziții pentru utilizatorii achizițiilor electronice;
- Existența unui mediu de concurență regulamentară;
- Reducerea costurilor de desfășurarea a afacerii;
- Îmbunătățirea accesului la achizițiile publice pentru companiile mici și mijlocii și pentru agenții economici cu sediul în diferite regiuni ale țării;
- Simplificarea procesului de interacțiune cu instituțiile statului și reducerea costurilor prin utilizarea unei singure interfețe pentru furnizarea produselor și serviciilor pentru Guvern;
- Acces la informația istorică despre achizițiile efectuate care permit furnizorilor să estimeze corect și competitiv prețurile pentru ofertele sale.

Lansarea SIA RSAP vine să sporească transparența, eficacitatea și credibilitatea procesului de achiziții publice din Republica Moldova. Digitizarea achizițiilor contribuie la formarea unui mediu de afaceri competitiv și la creșterea clarității despre modul în care se cheltuiesc banii publici. Cu ajutorul SIA RSAP procesul de achiziții trece de pe hârtie în format electronic. Odată cu dezvoltarea sistemului, cetățenii pot urmări on-line ciclul de viață al tuturor achizițiilor publice derulate în Republica Moldova.

Dar avem și o serie de probleme care împiedică dezvoltarea achizițiilor electronice și anume:

- lipsa unei strategii de dezvoltare a achizițiilor electronice;
- lipsa unei abordări de prestare a serviciilor pentru facilitarea mediului pentru antreprenori;
- lipsa capacității de gestionare a proiectelor de dezvoltare TIC;
- lipsa promovării posibilității de utilizare a achizițiilor publice etc.

Dar, în concluzie, menționăm faptul că totuși Registrul de Stat al Achizițiilor Publice, constituie un pas important nu numai în sporirea eficienței managementului în acest domeniu ci și la sporirea transparenței în achiziții.

Referințe bibliografice:

1. Cibotaru E. Rolul tehnologiilor informaționale în modernizarea sistemului educațional. În: Materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale, *Teoria și practica administrării publice*, Chișinău: AAP S. C. „Elan Poligraf” S. R. L. , 2018.
2. Evdochimov R. Conceptele de bază ale Tehnologiei Informației și Sistemului de calcul, pentru specialitățile neinformatică. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2011.
3. Popov L. Tehnologii informaționale de comunicare. Note de curs pentru

- studentii Facultăților Economie și Științe ale Naturii și Agroecologie. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2006.
4. Modernizarea standardizării în domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor în UE – direcții de înaintare [citată 05.12.2021]. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52009DC0324>
 5. Caisin S. Inițiere în utilizarea ICT în școală : suport didactic pentru profesori. Partea 2 Chișinău: Univ. de Stat din Moldova, Univ. Pedagogică Ion Creangă, Inst. de instruire continuă, 2007.
 6. Manual de educație alfabetizare în domeniul internetului [citată 06.12.2021]. Disponibil: <https://rm.coe.int/internet-handbook-ro/16809fob11>
 7. Achizițiile publice în Republica Moldova: probleme și soluții [citată 06.12.2021]. Disponibil: https://www.expertgrup.org/ro/biblioteca/item/download/1178_4a7fd2d319a93ecd88d49edbd4de1514
 8. Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii [citată 06.12.2020]. Disponibil: <http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/02/legislatie-973.pdf>
 9. Comunicare: O inițiativă privind piețele-pilot pentru Europa – COM (2007) 860.
 10. Regulamentul privind achizițiile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 776 din 26. 09. 2013, [citată 06.12.2021]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=19379&lang=ro
 11. Regulamentul privind achizițiile publice folosind licitația electronică aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 774 din 04. 10. 2013 [citată 03.12.2021]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=19366&lang=ro
 12. Registrul de stat al achizițiilor publice [citată 04.12.2021]. Disponibil: <https://tender.gov.md/ro/content/lansarea-sistemului-informa%C8%9Bional-automatizat-registrul-de-stat-al-achizi%C5%A3iilor-publice-sia>
 13. Legea nr. 131 din 03. 07. 2015 privind achizițiile publice, [citată 06.12.2021]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113104&lang=ro